

ARTIKEL
PENGELOLAAN KELAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MASA PANDEMI
COVID-19 DI MUTIARA BUNDA PLAYSCHOOL

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester II
Mata Kuliah Psikologi Pendidikan

Disusun oleh :
Novita Ekawati (20010019007)

Dosen :
Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd/
Dr. Asep Dudi, S.Ag., M.Pd

Program Studi Magister Pendidikan Islam
Program Pascasarjana Unisba
Tahun Akademik 2019/2020

PENGELOLAAN KELAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MASA PANDEMI COVID-19 DI MUTIARA BUNDA PLAYSCHOOL

Novita Ekawati

ABSTRACT

(Times New Roman 11, spasi 1)

Early Childhood Education is education held as an effort to optimize the development of children in the age range 0 to 6 years. Optimizing early childhood development includes aspects of the development of religious and moral values, physical motor, cognitive, social emotions, language, and art. Early childhood learns through play, where they can move freely, imagine, be creative, and come in direct contact with everything they are learning. Early Childhood Education teachers are expected to be able to design, develop, and carry out learning activities that are appropriate to the characteristics, needs, and development of children. Learning is packed with a pleasant atmosphere so that children can build their own knowledge with the guidance of their teacher directly. Covid-19 pandemic forced Early Childhood Education teachers to think creatively to create a classroom management that remained in accordance with the needs of their students and remained enjoyable with indirect assistance and certainly strongly demanded cooperation with parents who directly assisted children in playing and learning at home. The challenges faced are not easy because Early Childhood Education requires interactive and meaningful classroom management.

Keywords: *Early Childhood Education, Classroom Management, online-interactive learning*

ABSTRAK

(Times New Roman 11, spasi 1)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan perkembangan anak dalam rentang usia 0 hingga 6 tahun. Optimalisasi perkembangan anak usia dini meliputi aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosi, bahasa, dan seni. Anak usia dini belajar melalui bermain, dimana mereka dapat bergerak bebas, berimajinasi, berkreasi, dan bersentuhan langsung dengan segala sesuatu yang sedang mereka pelajari. Guru Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan mampu merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan anak. Pembelajaran dikemas dengan suasana yang menyenangkan sehingga anak dapat membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan gurunya secara langsung. Pandemi covid-19 memaksa guru Pendidikan Anak Usia Dini berpikir kreatif untuk menciptakan pengelolaan kelas belajarnya tetap sesuai dengan kebutuhan anak didiknya dan tetap menyenangkan dengan pendampingan secara tidak langsung dan tentunya sangat menuntut kerjasama dengan orang tua yang secara langsung mendampingi anak bermain dan belajar di rumah. Tantangan yang dihadapi tidaklah mudah karena Pendidikan Anak Usia Dini membutuhkan pengelolaan kelas yang interaktif dan bermakna.

Kata Kunci: *Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan kelas, Pembelajaran online-interaktif*

PENDAHULUAN

Saat ini kita dihadapkan pada sebuah situasi yang tidak diprediksi sebelumnya, adanya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 menyebar melalui penularan yang sangat masif, menyerang segala usia, menyerang semua negara dengan beragam iklim, tidak terkecuali Indonesia. Penyakit yang disinyalir penularannya yang masif terjadi melalui *droplet*, yaitu percikan-percikan air yang keluar dari hidung atau mulut dari orang yang terinfeksi virus tersebut, seperti ketika bersin, batuk, atau sekedar air liur yang ikut keluar dari mulut ketika kita sedang berbicara atau membuang napas. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *The Journal of Hospital Infection* pada bulan Februari lalu menganalisis 22 studi mengenai virus-virus corona sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat lebih banyak gambaran mengenai berapa lama virus tersebut dapat bertahan hidup pada benda atau permukaan ketika terkena percikan-percikan (*droplets*) dari orang yang terinfeksi Covid-19.

Beberapa upaya dilakukan untuk mencegah perluasan pandemi ini, di antaranya mulai dari diwajibkannya menggunakan masker, gerakan rajin mencuci tangan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh melalui termometer tembak, penyemprotan cairan disinfektan ke ruangan dan benda-benda yang bisa menjadi sumber penularan, penggunaan *hand sanitizer*, *physical distancing* atau menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 M, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga program *stay at home*, yaitu program beraktivitas dari rumah.

Kemudian muncullah istilah-istilah baru, seperti *Work From Home* (WFH) *School From Home* (SFH) atau lebih dikenal di Indonesia dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Otomatis terjadi kelumpuhan pada banyak sektor kehidupan. Mulai dari ekonomi, pariwisata, kuliner, industri, dan juga pendidikan. Sekolah-sekolah yang biasanya ramai dengan kegiatan belajar mengajar, keriuhan siswa dan kesibukan guru mengajar, mendadak hilang. Terjadilah sebuah transformasi pada banyak sektor, termasuk dalam bidang pendidikan, semuanya mendadak dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, menggunakan daring (dalam jaringan), yaitu menggunakan sistem *online*. Diikuti dengan munculnya beberapa aplikasi *online* seperti *zoom*, *google meet*, *cloudx*, *webex* dan seterusnya, menjadi aplikasi yang sangat dibutuhkan dan sering digunakan saat ini untuk tetap bisa beraktivitas dari rumah dan tetap produktif. Masyarakat dituntut harus melek teknologi.

Apa yang terjadi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)? Dimana pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan ini masih sangat kental dengan pengasuhan yang melekat dari guru kepada anak didiknya, pembelajaran yang dilakukan sambil bermain, bersentuhan langsung dengan materi yang sedang dipelajari, pembelajaran yang konkrit, langsung menyentuh secara aktif melalui panca indera yang dimiliki anak, dan pembelajaran yang aktif bergerak. Lalu kemudian semuanya dilakukan hanya dari depan layar komputer, laptop, ataupun *smartphone*. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah, orang tua hanya bertugas mengantar dan menjemput anak di

sekolah, lalu kemudian pulang sekolah anak bercerita tentang pengalaman belajarnya. Namun dengan kondisi saat ini semua proses pembelajaran terpusat di rumah. Orang tua yang tadinya tidak terbebani dengan pembelajaran anak di rumah, karena biasanya PAUD tidak memberikan pekerjaan rumah yang dibawa anak setelah pulang sekolah, saat ini dituntut untuk ikut mendampingi anak belajar dan bermain di rumah. Melakukan semua program pembelajaran yang diberikan sekolah di rumah. Pada satu sisi, kondisi ini mengembalikan fitrah dari pendidikan itu sendiri, bahwa madrasah utama anak adalah keluarganya. Keluarga akhirnya seolah diingatkan untuk kembali atas fungsi utamanya.

Namun tidak semua orang tua siap akan kondisi ini. Apalagi dengan orang tua yang menyekolahkan anaknya pada sekolah dengan investasi pendidikan yang cukup besar nominalnya. Mereka membayar lebih untuk mendapatkan pelayanan lebih, fasilitas sekolah yang lengkap, program-program unggulan sekolah, dan SDM guru yang memberikan pelayanan langsung secara *service excellent*. Kondisi ini akhirnya menjadi tidak mudah bagi semua pihak, baik dari pihak orang tua, siswa, guru, dan pengelola lembaga pendidikan itu sendiri. Semuanya melakukan transformasi, cepat melakukan adaptasi, menerapkan strategi baru dalam mengatasi persoalan ini. Semua pihak dituntut untuk membuka pikirannya akan berbagai kemungkinan-kemungkinan baru. Semuanya tentu butuh waktu namun tetap harus bergerak cepat.

Persoalan ini juga terjadi pada salah satu sekolah swasta di Bandung, yaitu Mutiara Bunda Playschool.

Sekolah dengan investasi pendidikan yang bisa dikatakan untuk golongan keluarga menengah ke atas, walaupun tetap membuka jalur beasiswa. Sekolah dengan lingkungan pendidikan inklusi, kental keislamannya, dikemas dengan program-program unggulan yang juga disiapkan untuk melahirkan generasi Islam yang mengenali potensi dirinya, dapat mengelola kemampuan dirinya secara maksimal agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Fasilitas yang ditawarkan juga setidaknya sesuai dengan investasi yang dikeluarkan. Kelas yang nyaman, halaman sekolah yang luas untuk anak bergerak, alat permainan edukatif yang beragam, rasio guru dan siswa yang tidak besar pelayanan tenaga ahli seperti psikolog dan paedagogik.

Kondisi saat ini akhirnya membuat semua hal yang ditawarkan tadi tidak dapat berjalan sesuai rencana. Beberapa permasalahan muncul, seperti adanya tuntutan orang tua untuk penyesuaian biaya pendidikan, program yang jelas selama kondisi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tentunya tidak membebani orang tua di rumah. Untuk itu artikel kali ini akan membahas tentang strategi pengelolaan kelas selama PJJ di Mutiara Bunda Playschool. Dinamika apa sajakah yang terjadi selama PJJ ini berjalan dan bagaimana evaluasinya, terutama untuk menghadapi tahun ajaran berikutnya, tahun ajaran 2020-2021 yang akan berlangsung pada Juli ini. Sementara banyak pihak, termasuk keputusan 4 menteri yang terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, yang disampaikan secara langsung melalui channel Youtube, 15 Juni 2020, tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19, dimana sepertinya lembaga pendidikan PAUD masih harus jauh lebih bersabar untuk bisa kembali menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka langsung bersama anak didiknya.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan anak usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki usia lebih lanjut. (Hasan, 2010, h. 15).

Beberapa komponen yang dapat dijabarkan tentang pendidikan anak usia dini, yakni:

1. PAUD berisi program pembinaan berupa kegiatan pendidikan.
2. Sasaran PAUD adalah anak usia 0-6 tahun.
3. Program PAUD untuk mengembangkan seluruh potensi anak yang mencakup lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.
4. Tujuan program PAUD adalah agar anak memiliki kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Secara umum PAUD dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak

secara optimal dan menyeluruh dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut. (Solehuddin, 2018, h. 61).

Pendidikan anak usia dini harus dikerjakan dengan serius karena pada masa usia dini inilah potensi anak berkembang dengan sangat pesat. Beberapa ahli psikologi pendidikan berpendapat bahwa pengembangan potensi manusia sebagian besar terjadi pada masa usia dini. (Solehuddin, 2018, h. 62).

Peran orang dewasa di sekitar anak sangat memegang peranan penting bagi pendidikan anak usia dini. Orang tua berperan sebagai guru di rumah, seperti halnya dengan guru yang ada di sekolah. Dimana dukungan yang dapat diberikan guru dapat berupa:

1. Guru memberi mereka kesempatan untuk mencoba/mengeksplorasi dan menggunakan berbagai obyek/bahan dengan cara yang beragam.
2. Guru memberi dukungan dengan pertanyaan dan bimbingan yang tepat.
3. Guru menghargai setiap usaha dan hasil karya anak dengan tidak membandingkan dengan anak lainnya.

Mengenal karakteristik peserta didik untuk kepentingan proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Melalui pemahaman yang jelas tentang karakteristik peserta didik, guru dapat merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak. (Rusdinal dan Elizar, 2005, h. 15).

Adapun beberapa karakteristik tersebut adalah:

- a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar
- b. Merupakan pribadi yang unik
- c. Suka berfantasi dan berimajinasi
- d. Masa paling potensial untuk belajar

Pengelolaan kelas Anak Usia Dini

Pengelolaan kelas atau biasa dikenal juga dengan istilah manajemen kelas, sangat berperan penting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dimana ikut menentukan juga sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan dan penilaian. Sedangkan kelas mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapat pembelajaran. (Widiasworo, 2018, h. 11).

Menurut Wilford A Weber, pengelolaan kelas merupakan sekumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. (Widiasworo, 2018, h. 11).

Menurut Syaiful Bakhri Djamarah, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. (Widiasworo, 2018, h. 12).

Tujuan dari Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas memiliki fungsi untuk dapat mengontrol proses dari pembelajaran itu sendiri.

Untuk itu diperlukan keterampilan seorang guru untuk dapat menciptakan kelas yang memiliki lingkungan yang positif untuk

keberlangsungan pembelajaran. Perlu adanya strategi yang positif dari seorang guru untuk dapat membuat siswanya bekerja sama.

Secara umum yang menjadi tujuan pengelolaan kelas dalam pandangan Sudirman, adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan social, emosional dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana social yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional dan sikap apresiasi para siswa. (Sulistiyorini, 2009, h. 94).

Menurut Dirjen Dikdasmen yang menjadi tujuan manajemen kelas adalah:

- a. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.
- b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran.
- c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan social, emosional dan intelektual siswa dalam kelas.
- d. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang social, ekonomi, budaya serta sifat-sifat individualnya.

Prinsip-prinsip dalam Manajemen Kelas

Faktor intern siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis.

Djamarah (2000: 173) menyebutkan “Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas dapat dipergunakan.” Prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah sebagai berikut:

- a. Hangat dan Antusias
Hangat dan Antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktifitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas.
Memelihara kelas dan memecahkan konflik secara konstruktif membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Tiga aspek utama dari komunikasi adalah keterampilan berbicara, mendengar, dan komunikasi verbal. (Santrock, 2008, h. 574).
- b. Tantangan
Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang.
- c. Bervariasi
Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan.
- d. Keluwesan
Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajarmengajar yang efektif. Keluwesan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya.
- e. Penekanan pada Hal-Hal yang Positif
Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negative. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
- f. Penanaman Disiplin Diri
Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat

mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal.

Pengelolaan Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengorganisasian anak didik, Pengaturan alat dan sumber belajar, penjelasannya sebagai berikut: (Hadari Nawawi, 1989, h. 55-56).

1. Pengaturan Ruang/Kelas

Ruang/kelas diatur sedemikian rupa, sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana seefisien mungkin. Dalam pengaturan ruang/kelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Susunan meja-kursi anak bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah.
- b. Pada waktu mengikuti kegiatan, anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar/karpet.
- c. Penyediaan alat bermain/sumber belajar harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d. Pengelompokkan meja disesuaikan dengan kebutuhan sehingga cukup ruang gerak bagi anak didik.

2. Pengorganisasian Anak Didik

Kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh guru sehari-hari dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. Kegiatan Klasikal

Kegiatan klasikal artinya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, dalam satu satuan waktu dengan kegiatan yang sama. Pengorganisasian anak pada saat kegiatan awal dan akhir pada umumnya dilaksanakan dengan kegiatan klasikal. Contoh: Dalam kegiatan klasikal, teknik/metode yang dapat digunakan misalnya menyanyi, bercakap-cakap, berceritera, berdoa bersama dan lain-lain. (Moeslichatoen R, 1999).

b. Kegiatan kelompok

Kegiatan kelompok artinya dalam satu satuan waktu tertentu terdapat beberapa kelompok anak melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Hal yang perlu diperhatikan pada kegiatan kelompok hendaknya dipilih kegiatan yang diperkirakan anak dapat menyelesaikan kegiatan dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada umumnya kegiatan kelompok digunakan untuk pengorganisasian anak pada saat kegiatan inti. Contoh: Dalam kegiatan kelompok terdapat beberapa kegiatan, di mana satu kelompok yang terdiri dari beberapa anak mengerjakan kegiatan yang sama. Sebelum anak dibagi dalam kelompok, guru hendaknya menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing

kelompok yang telah direncanakan.

c. Kegiatan individual

Kegiatan individual artinya setiap anak dimungkinkan memilih dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Contoh: Pada kegiatan pembelajaran berdasarkan minat, anak melakukan kegiatan individual dengan memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan keinginannya.

3. Pengaturan Alat/Sumber Belajar

- a. Alat/sumber belajar di dalam ruangan/kelas
- b. Alat/sumber belajar di luar ruangan/kelas.

Survei Lapangan Tentang Pengelolaan Kelas Selama Masa Pandemi Covid-19

Mutiara Bunda Playschool berdiri sejak tahun 1995 sebagai salah satu lembaga pendidikan yang membuka kelas mulai dari usia Kelompok Bermain, mulai usia 2 tahun sampai Taman Kanak-kanak, usia 6-7 tahun. Awalnya hanya membuka satu cabang, namun pada tahun 2011 dibukalah cabang kedua, hingga saat ini terdapat Mutiara Bunda Playschool di daerah Sukaluyu dan Arcamanik Bandung. Penelitian ini sendiri dilakukan pada salah satu cabang yang berada di daerah Sukaluyu Bandung. Dimana jumlah siswa yang ada terdiri atas: Kelompok Bermain (14 siswa), Taman Kanak-kanak A (17 siswa), Taman Kanak-kanak B (19 siswa), total siswa adalah 50 orang.

Sejak awal pandemi Covid-19, tepatnya 16 Maret 2020, otomatis kegiatan belajar mengajar di sekolah secara langsung dihentikan sementara. Anak-anak dan para guru otomatis belajar dan mengajar dari rumah. Keadaan yang mendadak berubah, membuat Mutiara Bunda Playschool Sukaluyu ikut menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dimana dua minggu pertama pada bulan Maret 2020, sistem pembelajaran dilakukan melalui program yang disebut *Home Learning*, dengan penugasan lewat media *Whatsapp*, dimana guru-guru membuat modul *Home Learning* sederhana, disajikan dalam bentuk panduan bagi orang tua dalam mendampingi kegiatan harian belajar anak di rumah. Setiap harinya guru melakukan komunikasi berupa pemberian arahan atas pendampingan anak kepada orang tua, mengumpulkan dokumentasi kegiatan yang dikirim oleh orang tua melalui foto ataupun video, dan orang tua mengisi laporan pada akhir minggu melalui *link google form*. Kegiatan yang dilakukan sendiri meliputi *mutabaah* harian (ibadah sholat dan pengulangan hafalan surat pendek), kegiatan *life skill* yang bisa dilakukan di rumah, seperti merapikan mainan, merapikan tempat tidur, melakukan pekerjaan rumah membantu orang tua, membaca buku cerita, dan berolahraga.

Memasuki bulan April 2020 dilakukan evaluasi terhadap program pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan selama dua minggu di bulan Maret 2020. Modul *Home Learning* yang disusun oleh guru pada bulan April ini berisi tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang sudah disusun sebelumnya sebagai turunan dari Program Semester (Prosem) yang sudah

disusun pada awal Januari 2020 dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang berjalan. Pembelajaran secara online juga mulai dilakukan menggunakan aplikasi zoom dengan durasi 30-40 menit maupun video call menggunakan *Whatsapp*, namun masih belum terjadwal secara konsisten, masih dilakukan secara kondisional dan tiap kelas bisa jadi berbeda pendekatannya.

Pada awal Mei 2020, sekolah melakukan survei tanggapan orang tua siswa terhadap pelayanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah dilaksanakan sejak Maret minggu kedua hingga akhir April 2020 melalui aplikasi *google form* yang dibagikan tautannya melalui media *Whatsapp* grup orang tua masing-masing kelas. Responden terdiri dari 50 orang tua siswa mulai dari level Kelompok Bermain berjumlah 14 orang tua, Taman Kanak-Kanak A berjumlah 17 orang tua, dan Taman Kanak-Kanak B berjumlah 19 orang tua. Orang tua diberi waktu mengisi survei tersebut selama 2 hari. Adapun pertanyaan yang meminta tanggapan orang tua terdiri atas:

1. Bagaimana tingkat kepuasan orang tua terhadap pelayanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berjalan selama ini? (jika dimulai dari skala 1 = Sangat tidak puas hingga 5 = Sangat Puas Sekali)
2. Bentuk program pembelajaran jarak jauh seperti apa yang dibutuhkan anak dan dirasa efektif?
3. Jika diberikan dalam bentuk modul, sebaiknya modul diberikan secara berkala dalam frekuensi berapa kali?
4. Frekuensi kelas tatap muka online yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti apa?
5. Kapan waktu pelaksanaan tatap

muka online yang efektif?

6. Media komunikasi guru dan anak yang sejauh ini dirasa efektif seperti apa?
7. Kendala apa yang dirasakan selama ini pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh?
8. Bentuk laporan seperti apa yang lebih nyaman bagi ayah dan bunda?

Ternyata tanggapan orang tua cepat sekali masuk, pihak guru melakukan pendekatan personal juga kepada orang tua sehingga data yang didapat terpenuhi 100% dari total responden orang tua. Pada akhir survei juga dibuka saran dan masukan dari orang tua. Berikut ini gambaran detail tentang hasil survei tanggapan orang tua terhadap pelayanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sekolah Mutiara Bunda Playschool Sukaluyu:

Bagaimana tingkat kepuasan anda terhadap pelayanan Pembelajaran Jarak Jauh yang sudah berjalan selama ini? (jika dimulai dari skala 1 = Sangat tidak puas hingga 5 = Sangat Puas Sekali)
50 tanggapan

Diagram 1. Tingkat kepuasan PJJ

Berdasarkan diagram 1 dapat diketahui bahwa terdapat 48 persen orang tua merasa puas, 36 persen merasa sangat puas, 8 persen merasa sangat puas, dan 4 persen merasa tidak puas dengan pelayanan PJJ. Keseluruhan 100 persen dari 50 orang tua siswa.

Bentuk program pembelajaran jarak jauh seperti apa yang dibutuhkan anak dan dirasa efektif?
50 tanggapan

Diagram 2. Bentuk program pembelajaran yang dirasa efektif

Berdasarkan diagram 2 dapat diketahui bahwa bentuk program pembelajaran yang dirasa efektif sesuai urutan tertinggi adalah:

1. Kelas tatap muka *online* melalui aplikasi seperti *zoom* atau *google meet*.
2. Modul belajar dalam bentuk *hard file*.
3. Video tutorial buatan guru atau dari *Youtube*.
4. *Video call* melalui aplikasi *Whatsapp*.
5. Modul yang diberikan dalam bentuk *soft file*.
6. *Voice note* atau rekaman suara.

Pada pertanyaan ini boleh memberikan jawaban lebih dari satu.

Jika diberikan dalam bentuk modul, sebaiknya modul diberikan secara berkala, yaitu:
50 tanggapan

Diagram 3. Frekuensi pemberian modul

Berdasarkan diagram 3 dapat diketahui bahwa 80 persen ditambah 4 persen (pilihan tambahan yang juga mengusulkan secara teknis pemberian

modul secara mingguan), menjadi 84 persen, 10 persen memilih pemberian modul secara bulanan, dan 6 persen diberikan secara harian. Keseluruhan 100 persen dari 50 orang tua siswa.

Frekuensi kelas tatap muka online yang sesuai dengan kebutuhan anak, sebaiknya:
50 tanggapan

Diagram 4. Frekuensi kelas tatap muka online

Berdasarkan diagram 4 dapat diketahui bahwa 56 persen setuju kelas tatap muka *online* dilakukan 2-3 kali/minggu, 26 persen setiap hari selama 1 jam, 16 persen sekali dalam seminggu, sisanya sebesar masing-masing 1 persen adalah dilakukan pada 4 kali seminggu selama 1 jam, 2-3 kali seminggu selama 40 menit, dan setiap hari selama 30 menit.

Waktu pelaksanaan tatap muka online yang efektif:
50 tanggapan

Diagram 5. Waktu pelaksanaan kelas tatap muka online

Berdasarkan diagram 5 dapat diketahui bahwa 72 persen setuju kelas tatap muka *online* dilakukan antara waktu pk. 08-00-12.00, sebesar 13 persen dilakukan di antara waktu pk. 13.00-16.00 WIB, sisanya 3 persen mengisi lain-lain, yaitu dilakukan pada pagi hari, menyesuaikan, dan pada akhir pekan.

Diagram 6. Media komunikasi yang dirasa efektif

Berdasarkan diagram 6 dapat diketahui bahwa 68 persen merasa kelas tatap muka *online* yang efektif sebagai media komunikasi, 60 persen memilih panggilan video melalui *Whatsapp*, sisanya sebesar 4 persen memilih lain-lain seperti video tutorial, link *Youtube*. Keseluruhan ada 100 persen dari 50 orang tua.

Diagram 7. Kendala yang dirasakan orang tua

Berdasarkan diagram 7 dapat diketahui bahwa kendala terbesar, berdasarkan besaran prosentase, bagi orang tua dalam pelaksanaan PJJ adalah:

1. Pendekatan belajar kepada anak di rumah,
2. Waktu pelaksanaan yang menyita waktu karena anak perlu pendampingan dari orang tua,
3. Orang tua yang sudah bekerja baik dari rumah maupun harus keluar rumah,

4. Lain-lain, di antaranya masalah motivasi anak dan merasa baik-baik saja.

Sebagai guru kami juga membutuhkan laporan dari ayah dan bunda untuk melakukan asesmen pada perkembangan anak selama mengikuti pembelajaran. Apa yang lebih nyaman bagi ayah dan bunda?

Diagram 8. Bentuk asesmen yang nyaman untuk orang tua

Berdasarkan diagram 8 dapat diketahui sebesar 80 persen orang tua lebih nyaman memberikan laporan untuk bahan asesmen guru melalui dokumentasi foto saat anak berkegiatan di rumah, sebesar 40 persen melalui dokumentasi video kegiatan anak, sisanya melalui *google form* adalah 20 persen. Orang tua dapat memilih jawaban lebih dari satu.

Dari hasil survei tersebut sekolah melakukan evaluasi, beberapa hal yang juga menjadi masukan orang tua adalah, antara lain:

1. Tetap terbangunnya suasana seperti layaknya di kelas, anak-anak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan perharinya,
2. Pembiasaan dalam kegiatan seperti berdoa, hafalan surat, dan saling menyapa tetap dilakukan walaupun melalui kelas tatap muka *online*.
3. Pembiasaan waktu belajar yang teratur lebih disukai.
4. Kelas tatap muka yang interaktif, dimana guru dan anak terjalin interaksi dua arah dengan pembelajaran yang menyenangkan.
5. Tida ada lagi tugas-tugas yang harus didampingi orang tua setiap hari.

KESIMPULAN

Transformasi pada pengelolaan kelas Pendidikan Anak Usia Dini terjadi sejak adanya pandemi Covid-19. Pengelolaan kelas yang biasa dilakukan secara tatap muka langsung, mau tidak mau harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Lembaga pendidikan anak usia dini harus memiliki strategi yang kreatif untuk dapat menghadapi kondisi ini dengan tetap melakukan proses pembelajaran pada peserta didiknya.

Guru yang biasanya melakukan pendampingan langsung, bertemu dan berinteraksi secara hangat kepada anak-anak didiknya, sekarang harus mengajar dari rumah hanya bisa bertatap muka lewat aplikasi *online* seperti *zoom* atau *google meet*.

Orang tua yang biasa terbantu dengan adanya proses pembelajaran di sekolah untuk mendidik anak-anaknya, saat ini justru dituntut untuk bisa menjadi guru pendidikan anak usia dini bagi anaknya sendiri di rumah. Kebingungan akan pendekatan seperti apa yang harus dilakukan kepada anak, tidak pernah mendapat ilmu pengajaran atau penyusunan kurikulum anak usia dini menjadi masalah yang muncul selama proses Pembelajaran Jarak Jauh saat ini.

Anak-anak yang biasanya bisa bermain bebas menikmati fasilitas di sekolahnya, hanya harus berpuas diri bermain di seputar rumah dan lingkungannya.

Semua pihak dituntut untuk bertransformasi, berstrategi, dan kreatif mencari pendekatan dan model belajar yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Mutiara Bunda Playschool berupaya semaksimal mungkin untuk responsif pada keinginan dan kebutuhan orang tua dan anak didiknya. Melalui

survei yang dilakukan, menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Terutama menghadapi tahun ajaran baru.

Melalui hasil survei yang dilakukan maka dirumuskanlah beberapa hal yang berkaitan dengan program pembelajaran pada tahun ajaran berikut yang juga sudah diujicobakan selama bulan Mei dan Juni. Di antaranya yaitu:

1. Melakukan kelas tatap muka *online* yang interaktif, dimana tetap terjalin komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Jika memang diperlukan adanya beberapa kelas tatap muka *online* dalam kelompok kecil bahkan individual, hal tersebut akan dilakukan dengan pengaturan jadwal yang memungkinkan dan disesuaikan.
2. Secara rutin menyelenggarakan kelas parenting *online* untuk membantu orang tua mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada selama proses pendampingan anak di rumah, dipandu oleh psikolog sekolah maupun guru atau kepala sekolah. Jika dibutuhkan narasumber lain yang lebih ahli juga dapat diusahakan.
3. Menyusun modul pembelajaran "*Home Learning*" yang kreatif disertai dengan pembuatan media-media belajar yang menarik dan ide-ide kegiatan yang tepat menstimulasi aspek perkembangan anak yang diharapkan tercapai pada usianya. Modul pembelajaran ini akan diantar ke rumah orang tua masing-masing secara berkala setiap bulannya. Modul dikemas untuk frekuensi mingguan.
4. Menjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, bisa melalui media *video call Whatsapp*,

- ikut membantu orang tua jika mengalami kesulitan dalam pendampingan anak di rumah dan melakukan pemantauan sejauh mana perkembangan yang dicapai anak selama di rumah.
5. Mengolah informasi yang didapat dari orang tua peserta didik, baik melalui dokumentasi foto atau video, pengisian *google form*, pengamatan selama proses kelas tatap muka *online*, maupun wawancara langsung dengan orang tua.
 6. Mempersiapkan perangkat sekolah dalam menghadapi tatanan baru jika kondisi pandemi Covid-19 ini berangsur dapat teratasi.

Santrock, John W. (2008). *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana.

Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras.

Widiasworo, Erwin. (2018). *Cerdas Pengelolaan Kelas*. Jogjakarta: Diva Press.

DAFTAR PUSTAKA

Djamarah, Saiful Bakhri. (2000). *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hadari, Nawawi. (1989). *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, Jakarta : CV Haji Masagung.

Hasan, Maimunah. (2010). *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jogjakarta: Diva Press

Moeslichatoen, R. (1999). *Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Rusdinal dan Elizar. (2005). *Pengelolaan Kelas di Taman Kanak-kanak*, Jakarta: Departemen pendidikan Nasional.

Solehuddin, M. (2018). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung: Gapura Press.